

АРХИТЕКТУРА САМАРКАНДСКИХ ДВОРЦОВ И МЕЧЕТЕЙ

Шарипова Наргиза Ахмадовна

гид ансамбля Регистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7940139>

Аннотация. В данной статье рассматривается архитектура некоторых дворцов, расположенных в Самаркандской области. В статье в основном рассматриваются постройки, относящиеся к периоду правления Амира Темура.

Ключевые слова: дворец, арка, архитектура, технология, симметрия, метод.

ВВЕДЕНИЕ

Амир Темура при жизни построил несколько дворцов. Самый превосходный из них – Аксарой, построенный Темуром в Шахрисабзе, а следующие – Арк-крепость, построенная в Самарканде как оплот его царства и великолепные дворцы: Коксарой и Бостансарой.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Арк-крепость считалась величественной внутренней крепостью, примыкающей к западной части внешней оборонительной стены города Самарканда. Длина внешней оборонительной стены города, по выражению Бабура, составляла «десять тысяч шестьсот шагов», то есть около 10 километров, и имела шесть бойниц.

Внутри крепости-Арк были построены великолепные корпуса под названием Коксарой и Бустансарой, а расположились они здесь же, в северной части города, которая ныне называется «Афросиаб». Помимо этих великолепных дворцов, в арке находились мечеть, библиотека, царские резиденции, казна и трон Амира Темура, чеканили монеты, ряд серебряных мастерских, бани и темница, окруженная высокой и толстой стеной. Во многих литературах написано, что Голубой дворец был величественным четырехэтажным зданием, и украшен он был с высоким мастерством.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Дворцы, построенные в древности, были резиденциями ханов, королей и эмиров. Дворцы изначально строились как резиденции правителей, а позже как их резиденции, состоящие из большого количества комнат и нескольких дворов различного назначения. Сохранился фасад Аксароя, построенного Амиром Темуром в Шахрисабзе.

Мечеть Бибаханим, расположенная в Самарканде, имеет уникальную архитектуру.

Комплекс мечети Бибаханим спроектирован на прямоугольной площади длиной 143 м и шириной 99,1 м. Его основными постройками являются въездные ворота в комплекс, центральная большая мечеть, северная и южная малые мечети, расположенные на обе стороны квадрата. Территория комплекса со всех четырех сторон обнесена кирпичными стенами, а по ее углам возведены минареты, более компактные, чем минареты центральной большой мечети. Все постройки в комплексе объединены входным крыльцом, центральной большой мечетью, северной и южной мечетями малого размера с каменными колонными галереями по бокам. В результате в центральной части двора образовалось открытое пространство длиной 75 м и шириной 64 м (рис. 1).

Интерьер главного корпуса выполнен в виде квадрата со стороной 14,58 м. На рис. 2, т.е. плане мечети, она не построена квадратной формы из-за междоузлий 8,76 x 2,92 м внутри стен с четырех сторон помещения. Верхняя часть этих алтарей закрыта

пространственной арочной конструкцией, и хотя они значительно расширяют помещение, но придают ему роскошную красоту. В комнату можно попасть с трех сторон, через портик и боковые галереи, а на западе находится главный алтарь. Является основанием в плане крыльца в разрезах I-VIII, в центральной части которого расположено крыльцо размером 17,54x10,22 м, а в периферийной - восьмиугольные букеты (башни).

Рисунок 1. Комплексный план

Рисунок 2. План мечети

Сегодня способы использования дворцов, построенных Амиром Темуrom, и многих других памятников архитектуры в настоящее время основаны на следующих научных выводах [4]:

- главное требование приспособления любых архитектурных памятников к современным целям требует максимальной консервации и сохранности памятника;
- требует индивидуального подхода к приспособлению любых памятников архитектуры под современные цели;
- учитывать историю и специфику формирования памятников (ансамблей), обосновывать их, то есть определять методы проектирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные нормы и рекомендации при анализе архитектурно-планировочных решений использования памятников архитектуры исходят из необходимости оценки памятников с точки зрения историко-архитектурной и градостроительной. Поэтому исследования в этой области требуют комплексного подхода для определения современных целей использования доставшихся в наследство от прошлого бесценных памятников. Анализ накопленных научно-технических знаний по ремонту памятников архитектуры в зарубежных странах и их использование в современных целях будет способствовать созданию возможности для вступления памятников архитектуры в Узбекистане в новую жизнь.

References:

1. Ахмедов М. В. История среднеазиатского зодчества. - Ташкент: Узбекистан, 2015.
2. Уралов А, Хожиханов М. Духовность и культура Тимуридов. - Самарканд: Изд-во «Сугдиян», 2016.
3. Уралов А, Кадирова Т. Типологические основы среднеазиатских архитектурных памятников. - Ташкент: 2013 г.
4. Хидиров М. История архитектуры. – Ташкент: Издательско-творческое объединение «Гофур Гулам», 2014.